

ЎЗБЕКИСТОНДА 1950-1970 ЙИЛЛАРДА СОАВХОЗЛАРДА УЙ-ЖОЙ МУАММОЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577398>

Ҳ.О.Хушвақтов

.ТДАУ “Гуманитар фанлар” кафедраси
катта ўқитувчиси,

Аннотаци: Мақолада 1950-1970 йилларда Ўзбекистонда янги ўзлаштирилган худудларда ташкил этилган совхозларда аҳолининг уй-жой муаммолари акс эттирилган.

Ўзбекистонда мустақилликни қўлга киритилишининг илк кунлариданоқ, қишлоқларда яшовчи аҳолининг ижтимоий - иқтисодий аҳволини яхшилаш ва уларга муносиб яшаш шароитларини яратиб бериш давлатимиз сиёсатининг устивор йўналишига айланди ва улкан ишлар амалга оширилди. Бу ишларнинг давоми сифатида, ҳукуратимиз томонидан 2009 – йилни “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” деб эълон қилишни таклиф этилиши, қишлоқ аҳолисининг ижтимоий – иқтисодий ва маънавий тараққиётини таъминлашда яна бир муҳим қадам бўлди. Қишлоқ аҳолисининг ижтимоий –иқтисодий, сиёсий ва маданий турмуш даражасини юксалтиришга қаратилган ушбу давлат дастурида қишлоқлардаги ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш, табиий ресурсларидан, шу жумладан, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, қишлоқ ҳаёти сифатини янада яхшилаш, минтақаларнинг иқлими, демографик ҳолати ва бошқа шарт – шароитларни ҳисобга олган ҳолда қишлоқларда намунавий лойиҳалар асосида уй – жойларнинг барпо этилиши қатъий белгилаб қўйилди. Президентимиз, Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, - “Бизнинг энг жиддий камчиликларимиздан бири-замонавий талабларга жавоб берадиган лойиҳа институтларининг йўқлигидир. Уларнинг моддий-техник базаси ўтган асрнинг 80 – йиллари даражасида қолиб кетган”¹ деб таъкидлайди. Маълумки, совет ҳукмронлиги йилларида маъмурий буйруқбозлик тизими доирасида иқтисодиётнинг мафкура измига тўла бўйсундирилиши шароитида фақат марказ манфаатлари йўлида

¹ Мирзиёев Ш. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак”. Тошкент. “Ўзбекистон”, 2017 й.24 Б.

амалга оширилган ислохотлар республика аҳолисининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига самарали таъсир кўрсатмади. “Аксинча,-деб таъкидлайди Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президент И.Каримов, - сўнги йиллар мобайнида сохта обрў орттириш мақсадида қабул қилинган ва мавжуд имкониятларни ҳисобга олмаган ижтимоий, озиқ-овқат, аграр, энергетика, экология ва бошқа соҳалардаги кўпгина дастурлар иқтисодий қарама-қаршиликларни чуқурлаштириб юборди. Натижада иқтисодиётни батамом издан чиқариб, моддий ва молиявий маблағлар тақчиллигининг даҳшатли тарзда ўсишига олиб келди”². Марказий ҳокимият Иттифоқ меҳнат тақсимотида, ягона халқ хўжалиги комплексида Ўзбекистоннинг асосий ўрни пахтачиликдан иборат эканлиги қатъий белгилаб қўйилди. Шу мақсадда, 1946 – йил 2 – февралдаги “Ўзбекистон ССР да пахтачиликни ривожлантириш чора тадбирлари ҳақидаги” қароридан кейин, янги ўзлаштирилган ерларга, шу жумладан Мирзачўлга аҳолини кўчириш тадбирлари янада кучайтирилди³. Натижада, пахта етиштиришни кўпайтиришга астойдил киришиб, аҳоли зич яшайдиган вилоят ва туманлардан янги ўзлаштирилаётган ерларга аҳолини кўчиришга эътиборини янада кучайтирди. “Янги ўзлаштирилган ерларга республикамизнинг асосан суғорилмайдиган деҳқончилик районларидан жумладан, Мирзачўлга 40 минг колхозчи хўжалиги кўчириб келтирилсин”⁴, деб қатъий белгилаб қўйилди ва доимий назорат қилиб турди. Уни бажармаслик “жиноий иш” деб баҳоланди. Мирзачўлга 1950 йилгача кўпроқ, Ғаллаорол, Фориш, Зомин, Ховос ва қўшни хўжаликлардан кейинчалик Фарғона, Тошкент, Самарқанд вилоятларидан аҳоли кўчириб келтирилган. Бироқ, чўлга кўчириб келтирилган аҳолининг аҳволи қониқарли ҳолда бўлмаган, уларга шароит-шароитлар яратилмаган, аниқроғи ташкил қилинмаган. Масалан, “Самарқанд вилояти Пойариқ туманидан Мирзачўлга кўчирилганлар уч ойлаб озиқ – овқат билан таъминланмай, бу ҳолатда очликкача етиб борганлар. Саноят моллари айниқса, ёғ ва совун норма маҳсулотлари берилмаган. Таъминотдаги суринкали узилишлар қочоқликнинг авж олишига сабаб бўлган”⁵. Ҳуқмат томонидан амалга оширилган тадбирлар чўлга кўчиб борганларнинг ҳошиш – иродасига қарши борар, улар орасида ижтимоий ҳолатнинг кескинлашувига, уларнинг норозилигига сабаб бўлди. “Кўчириб

² Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура.-Т.:Ўзбекистон, 1996. 280-бет.

³ ЎзРМА.314 – фонд,1 – рўйхат,415 – йиғма жилд, 10 – варак.

⁴ ЎзРМА.314 – фонд,1 – рўйхат,415 – йиғма жилд, 16 – варак.

⁵ ЎзР МДА 95 – фонд,2-рўй,2606-иш, 7-8 варак

келтирилган аҳоли жойлаштирилган ерлардаги яшаш шароитининг талаб даражасида ташкил қилинмаганлиги сабабли натижада, 3467 оила, ёки кўчиб келган аҳолининг 19,2 фоизи қайтиб кетган”⁶ Тўғри, кўчиб келган аҳолини уй-жой билан таъминлашда имтиёзлар ҳам берилган. Масалан, “Кўчувчилар енгилликларни олишга ҳаққли эканликларини тасдиқлайдиган ҳужжат кўчириш оргонлари томонидан берилган кўчувчининг билети бўлади”⁷. Бундай имтиёзлардан кўчаётган ва кўчиб борган ҳамма аҳоли ҳам фойдалана олмаган. Аниқроғи, қандай фойдаланишнинг тартиб қоидаларини ҳаммаси ҳам тушунмаган. Бундай енгилликлардан фойдаланишга аниқроғи ҳуқуқи бўлмаган. Имтиёзлар, фақат партия кўрсатмаларида ва матбуот материалларида аҳолини янги ерларга кўпроқ жалб қилишнинг бир кўриниши эди, халос. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, никоҳ масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратиш керак бўлади. Аҳолини кўчириш сиёсати янги ўзлаштирилган ҳудудлардаги янги совхозларда яшаётган аҳолининг миллий таркибига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Янги ташкил топган совхозларда бир неча миллат вакиллариининг бир жойга тўпланиши, бирга ишлаши ва яшаши натижасида миллатлараро оилалар вужудга келди. “Аҳолининг кўчирилишида темир йўл бўйлаб кетиши кўпинча стихияли тарзда амалга оширилган. Кўчирилаётган аҳоли олдиндан огоҳлантирилмаган ва очиқ тайёргарлик кўрилмаган. Айрим ҳолларда кўчирилувчилар поезд станцияларида бир неча кунлаб очиқ жойда ва совуқда қолиб кетганлар”⁸. Шунини таъкидлаш керакки, маҳаллий иқлим шароитига мос келмайдиган, аҳоли менталитетини ҳисобга олмаган ҳолда шошма-шошарлик билан қурилган темир-бетонли уй – жойлар кўчирилган аҳолининг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондира олмади. Натижада, Мирзачўлга кўчирилган аҳолининг кўпчилиги орқага қайтиб кетди. Бу эса кадрлар қўнимсизлигига ва бошқа соҳаларга таъсир кўрсатди. Хулоса ўринда шунини айтиш керакки, Мирзачўлдаги қурилган уй-жойларни ҳозирги кунда қишлоқларда барча қулайликларга эга бўлган намунавий лойиҳалар асосида уй-жойлар қурилиши билан таққослаш асосида ўрганилаётган муаммонинг келиб чиқиш сабабларини англашимизга катта ёрдам беради. Бундан кўриш мумкинки кўчирилувчиларни жўнатишлар ва кутиб олишлар ташкил

⁶ ЎзМДА 837 – фонд, 33 – рйхат, 5753 – йиғма жилд, 49 – варақ.

⁷ Кўчириш юзасидан бериладиган енгилликлар тўғрисида. Колхоз раислари ва ташкилотчи раҳбарлар учун қўлланма. Тошкент. 1954 й. Ўздав нашр. 41 Б.

⁸ ЎзР МДА 95 - фонд, 2-рўйхат, 2206-иш, 40-варақ.

қилинмаган. Бошпана муаммоси ҳал этилмаган. Кўчирилганларнинг катта қисми, капаларда, чодирларда ва ертўлаларда яшашга мажбур бўлган. Улар рўйхатга туриб уй-жой олгунича қатор йиллар ўтган. Аниқроғи уларнинг кўчиб келганлигини расмийлаштириш ҳужжатлари қатор йиллар ўтгандан кейин расмийлаштирилган. Бундан шуни англаш мумкинки, бундай имтиёزلардан фойдаланиш ҳуқуқи ҳам бўлмаган. Бундай жараёнлар кўчирилганларнинг қочишларига сабаб бўлган. Чуқур ўйланмасдан олиб борилган бу ҳаракат минглаб кишиларнинг тақдирида ўзгаришлар ясади, тузатиш машаққатли бўлган излар қолдирди.